

PEDAGOGIKA FANLARINI MUOMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYALARI.

Buxoro davlat pedagogika instituti Dotsenti:

Nusratov A.N.

OXU II bosqich pedagogika va psixologiya mutaxassisligi magistranti

Murodova D. J.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalar qo'llanilishining ahamiyati yoritilgan. Pedagogik texnologiyaning metodologik asoslari, umumiy metodologiyaning asosiy tamoyillari tizimida yangi hodisa sifatida uni dialektik mantiq va bilish nazariyasining kategoriya va tamoyillari tizimidagi evristik imkoniyatlar darajasiga olib chiqishi ifodalangan

Kalit so'zlar: Pedagogik texnologiyalar, ta'lim texnologiyalar.

Asosiy qism: Ijtimoiy zarurat mahsuli bo'lgan texnologiya sohasi va uning takomillashib borishi qisqa vaqt oralig'ida kam jismoniy kuch sarflagan holda yuksak sifatli mahsulot ishlab chiqarish imkonini berdi. Moddiy ishlab chiqarish, xom ashyoni qayta ishlash sohalarida mahsulot ishlab chiqarish jarayonini tashkil etishga nisbatan texnologik yondashuv yuzaga keldi. Moddiy ishlab chiqarish sohalarida ilg'or texnologiyalarni qo'llash shartlaridan biri malakali mutaxassislarni tayyorlash, ularning kasbiy mahoratini doimiy ravishda oshirib borishiga erishishdan iborat. Biz yashayotgan jamiyat doimo rivojlanib, o'zgarib bormoqda. Zamonaviy dunyo ta'lim maydoni doimiy ravishda yangi bilim mazmuni, yangi malakalar bilan to'ldirilib boriladi. Munosabatlarning yangi sohalar, yangi fanlarni shakllantiruvchi yangi mutaxassisliklar vujudga kelmoqda. Jahon oliy ta'lim tizimi isloh qilinmoqda. Bu ta'limning yangi shakllari va texnologiyalarini izlashga olib keldi. Oliy ta'limni jahon makonining talablari va standartlari bilan uyg'unlashtirish, uni rivojlantirish muayyan tamoyillar asosida amalga oshiriladi. Bu, eng avvalo, ta'lim va fanga innovatsion yutuqlarni ustuvor tarzda joriy etishdir. Ma'lumki, aynan jamiyat taraqqiyotining innovatsion yo'li yangicha fikrlaydigan va mehnat qiladigan insonlar avlodini shakllantirishni ta'minlay oladi. Natijada, asosiy e'tibor shaxsning rivojlanishiga, madaniy va kommunikativ tayyorgarligiga, bilimlarni mustaqil ravishda egallash va rivojlantirishga, axborot va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratiladi. Shuni hisobga olib, maqolaning asosiy maqsadi ta'lim tizimidagi innovatsion pedagogik texnologiyalarning asosiy jihatlarini o'rganishdan iborat.

Xulosa: edagogik texnologiya mohiyatining umumiy jihatlari, shakl va mazmuni, qarama-qarshiliklar tizimi, miqdoriy va sifat o'zgarishlari dialektikasi, qurilishi, amal qilishi va rivojlanishining umumiy qonun va qonuniyatlari texnologiyaning umumfalsafiy konsepsiyasi doirasida muvaffaqiyatli ravishda ko'rib chiqilishi mumkin. Uning harakati mantiqiy va moddiy ishlab chiqarish sohasidagi yuqorida ko'rib chiqilgan qonuniyatlar, uning dialektik qaramaqarshi jihati bo'lgan ma'naviy ishlab chiqarish, shuningdek, ta'lim sohasi qonuniyatlarini ko'chirish jarayonini aks ettirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Камалов И.Р., Камалова Д.И. «Астрономия фанини ўқитишда инновацион педагогик технологияларни қўллаш» электрон ўқув қўлланмаси учун ЭХМ дастур. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги. №DGU 06406. 15.05.2019
2. ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ҚО'ЛЛАНИЛИШИНИНГ АНАМИЯТИ – тема научной статьи по наукам об образовании читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (cyberleninka.ru)
3. (PDF) Innovative Pedagogical Technologies in Education System (researchgate.net)